

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MATEMATIKA OLIMPIADALARINI
TASHKIL ETISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.**

Sodiqov S.S.

Urganch davlat universiteti katta o‘qituvchisi,
sobirjons1971@gmail.com,

Ravshanbekova G.O.

Urganch davlat universiteti talabasi,
guliravshanbekova84@gmail.com.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda matematika olimpiadalarini tashkil etish, unga o‘quvchilarni tayyorlash va olimpiadalarni o‘tkazish jarayonlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinflar uchun fan olimpiadalari, matematika olimpiadalari, olimpiada masalalari, matematika to‘garaklari, iqtidorli yoshlar.

Mamlakatimizda ulg‘ayib kelayotgan yosh avlodning ilm egallashga bo‘lgan ishtiyoqi va intellektual salohiyatini oshirish, shuningdek xalqaro maydonda mamlakatimizning nufuzini yanada yuksaltirish uchun iqtidorli yoshlarni aniqlash, yoshlarni amalga oshirilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirish, ilm-fanni o‘zlashtirishga bo‘lgan rag‘batini oshirish, izlanuvchanlik va yaratuvchanlik faoliyatiga keng jalb qilish, jahon miqyosida Vatanimiz dovrug‘ini keng taratgan ajdodlarga munosib avlodni tarbiyalash maqsadida Prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan alohida e‘tibor qaratilib, ko‘plab qarorlar qabul qilindi. Jumladan, misol sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 maydagi “Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4306-sonli Qarori, Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 9 sentabrdagi “Iqtidorli o‘quvchilar o‘rtasida fan olimpiadalarini o‘tkazish tizimini takomillashtirish hamda xorijiy tillarni o‘qitish bo‘yicha eng yaxshi maktabni aniqlash tizimini joriy etish to‘g‘risida”gi 562-sonli Qarori va bular asosida qabul

qilingan boshqa normativ-huquqiy hujjatlarni keltirishimiz mumkin. 562-sonli Qarorning 1-ilovasida “Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlari, akademik litsey va kasb-hunar maktablari o‘quvchilari o‘rtasida fan olimpiadalarini tashkil etish, o‘tkazish hamda xalqaro olimpiadalar ishtirokchilarini saralash va g‘oliblarni rag‘batlantirish tartibi to‘g‘risida nizom” keltirilgan bo‘lib, ushbu nizom talablari asosida bugungi kunda fan olimpiadalarini tashkil etilmoqda.

Hozirgi kunda respublikamizning iqtidorli yoshlari xalqaro miqyosdagi matematika olimpiadalarida g‘oliblikni va sovrinli o‘rinlarni qo‘lga kiritmoqdalar. Ushbu jarayon o‘quvchilar va ularning ustozlarining samarali mehnatlari, olimpiadaga tayyorlash jarayonining to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganligi natijasida yuzaga kelmoqda.

Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarni matematika olimpiadalarini tayyorlash va o‘tkazish bo‘yicha Baisheva M.I. ([3]) va Agaxanov N.X. ([4]) lar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan hamda Belitskaya N.G. va Org A.O. ([5]), Geydman B.P. va Misharina I.E. ([6]), Dik N.F. ([7])lar tomonidan o‘quv qo‘llanmalari yaratilgan.

Matematika olimpiadalariga tayyorlanish dars jarayonidan boshlanadi. Buning uchun boshlang‘ich sinflardayoq shu yo‘nalishda ishlarni tashkil etish maqsadga muvofiq. O‘qituvchi tomonidan har bir darsda qo‘shimcha qiziqarli masalalar, arifmetik rebuslar, mantiqiy, kombinatorikaga yoki geometriyaga oid masalalar yechilib, matematik tafakkurni rivojlantirish bo‘yicha ishlar olib borilishi kerak. Matematika darslarida o‘tiladigan materiallar, darsdan tashqari tashkil qilinadigan to‘garaklar ishi bilan to‘ldirilib, ushbu to‘garakka barcha xohlovchi o‘quvchilar jalb qilinadi va ushbu to‘garak ishtirokchilari orasida turli matematik musobaqalar va bellashuvlar tashkil etiladi. O‘qituvchi tomonidan qaysi masalalarni dars jarayonida ko‘rsatib berish, qaysi birini to‘garak va olimpiadalarda berish sinfning matematikadan tayyorgarlik darajasiga qarab belgilanadi. To‘garakdagi o‘quvchilarning qobiliyatiga qarab, ularga mustaqil bajarish uchun alohida topshiriqlar beriladi va ularning bajarilishi nazorat qilinadi, iqtidorliliari esa olimpiadalarga tayyorlanadi.

Boshlang‘ich sinflar o‘quvchilari o‘rtasida matematika olimpiadalarini o‘tkazish quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

- o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishini uyg'otish va rivojlantirish;
- o'quvchilarning bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirish, matematik qobiliyatlarini rivojlantirish;
- o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish;
- o'quvchilarning mustaqil ravishda bilim olishi va ularni amalda qo'llash qobiliyati va istagini rivojlantirish;
- qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan nostandart xarakteridagi masalalarni yechishda ortib borayotgan qiyinlikni to'g'ri qabul qilish;
- notanish muhitda ishlashda ruhiy yuklamani yengish;
- yuqori sinflarda o'tkaziladigan fan olimpiadalariga o'quvchilarni yoshlikdan tayyorlab borish.

Boshlang'ich sinflarda olimpiadaga tayyorlash jarayoni esa quyidagi boshqichlardan iborat:

- Iqtidorli o'quvchilarni aniqlash;
- Ularni olimpiadaga tayyorlash;
- Ularni olimpiadada qatnashtirish;
- Olimpiadada tushgan masalar yechilishini va o'quvchining qatnashuvini tahlil qilish.

Boshlang'ich sinflarda olimpiada masalalarini tuzishda bir qator talablar bajarilishi kerak:

- Bir nechta misollarni barcha ishtirokchilarning kuchi yetadigan qilib tanlash kerak;
- Misollarning bir qismi bir nechta usulda yechiladigan bo'lishi kerak;
- O'quvchilarning iqtidorlilarini ajratib olish uchun olimpiada masalalari ichida ijodiy xarakterdagi masalalar ham albatta bo'lishi kerak;
- Barcha masalalar ushbu sinfnig o'quv dasturidagi bazaviy bilimlardan ijodiy foydalanadigan qilib tanlanishi kerak;
- Olimpiada qatnashchisi faqatgina o'zining bilimini namoyish etmasdan,

yangi bilimlarni ham olishi kerak;

- Topshiriqlarni bajarish uchun ajratiladigan vaqt berilgan masalalar soni va qiyinlik darajasiga qarab belgilanishi kerak.

Boshlang'ich sinflarda matematika olimpiadalari uchun quyidagi turdagi masalalar berilishi mumkin:

- Matematik rebuslar;
- Juft va toqlikka doir masalalar;
- Geometrik masalalar (bo'yashlar, qoplashlar, qirqishlar, simmetriyaga oid masalalar);
- Fazoviy tasavvurga doir masalalar;
- Diqqatga doir masalalar;
- Quyishga va o'lchashga doir masalalar;
- Vaqtga va tezlikka doir masalalar;
- Gruppalash va ortiqchasini topishga doir masalalar;
- Algoritmni qurishga doir masalalar;
- Kombinatorika masalalari;
- Mantiqiy masalalar;
- Marshrutlar;
- Qiziqarli masalalar;
- Matnli masalalar.

Matematik olimpiadalar umumta'lim maktablarida matematik ta'lim bilan bog'liq bir qator masalalarni hal qilishda katta ahamiyatga ega. Ular bolalarda fanga qiziqish va muhabbatni uyg'otadi, ularni o'ziga xos fikrlashga, qiyin hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatadi. Shu sababli, matematik to'garaklar, fakultativ mashg'ulotlar va matematikadan qo'shimcha darslar orqali olimpiadalarga tayyorgarlik ko'rish bolalarni o'ziga xosligi va qiziqarli usullari bilan jalb qiladi.

Shu paytgacha o'quvchilar bilan ishlashning ushbu shakli bajarilgan ishlarning o'ziga xos natijasi bo'lib kelmoqda. Olimpiadalar matematikani o'qitishning umumiy

darajasiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi, shuningdek, oʻquvchilarning matematik bilimlarini aniqlashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 maydagi “Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-4306-sonli Qarori.

2. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 9 sentabrdagi “Iqtidorli oʻquvchilar oʻrtasida fan olimpiadalarini oʻtkazish tizimini takomillashtirish hamda xorijiy tillarni oʻqitish boʻyicha eng yaxshi maktabni aniqlash tizimini joriy etish toʻgʻrisida”gi 562-sonli Qarori.

3. Баишева М.И. Совершенствование методики подготовки учащихся к олимпиадам по математике (на примере 3-5 классов). Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. М., 2004 г.

4. Агаханов Н.Х. Научно-методическое обеспечение работы с математически одарёнными детьми в многоуровневой системе предметных олимпиад и конкурсов. Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Елец, 2022 г.

5. Белицкая Н.Г., Орг А.О. Школьные олимпиады. Начальная школа. 2-4 классы. М.: Айрис-пресс, 2013, 128 с.

6. Гейдман Б.П., Мишарина И.Э. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 2-4 классы. М.: Айрис-пресс, 2007. 128 с.

7. Дик Н.Ф. 1000 олимпиадных заданий по математике в начальной школе. Ростов на Дону: Феникс, 2009. 287 с.